

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АнДМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Б.К.Сарсенбаев - д.т.н, проф., акад., дейст. член Нац. Акад. Респ.
Казахстан

В.Ю.Рудь - д.ф.-м.н., Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе,
Санкт-Петербург, Россия

Н.Б.Бейсенханов - д.ф.-м.н., проф. АО "Казахстанско-Британский
Технический Университет", Алматы, Казахстан

Б.Р.Исмаилов - д.т.н., проф. Южно-Казахстанский университет им. М.
Ауэзова, Шымкент, Казахстан

А.В.Аржанников - д.ф.-м.н., Новосибирский государственный
университет, Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

А.М.Касимахунова - д.т.н., проф. ФерПИ, Фергана, Узбекистан

И.Бйорно - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический университет,
Копенгаген, Дания

Л.К.Мамадалиева - д.т.н., проф. ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Ж.Т.Айменов - д.т.н., проф. Южно-Казахстанский университет
им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Х.Б.Исмаилов - к.т.н. доцент, Южно-Казахстанский университет им. М.
Ауэзова, Шымкент, Казахстан

В.В.Краснощечков - к.т.н. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

М.Д.Шабданов - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

В.М.Голубова - к.псх.н. Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

О.Х.Отакулов - к.т.н., доц. Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан
О.С.Райимжонов - д.ф.т.н., PhD, доц, Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Р.А.Нурдинова - д.ф.т.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

М.Э.Юнусалиев - к.т.н., PhD, доц., ФерПИ, Узбекистан

М.И.Исмоилов - к.т.н., PhD, доц., ФерПИ, Узбекистан

М.Т.Халилов - к.т.н., доц., АнДМИ, Узбекистан

Г.А.Дадамирзаева - д.ф.ист.н., PhD, доц., НамГУ, Узбекистан

И.Т.Тожибоев - к.ф.-м.-н., доц., ФерГУ, Узбекистан

А.Ш.Тухтабаев - д.ф.ист.н., PhD, доц., НамГУ, Узбекистан

И.М.Исакова - д.п.н. доц., ФерГУ, Узбекистан

М.М.Турдиматов - к.т.н, доц., Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан

Д.Ф.Тухтасинов - д.ф.пед.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Н.Д.Ботирова - д.ф.пед.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Ш.Ж.Холматов - к.ф.н., доц., Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан

З.Н.Хатамова - д.ф.ист.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc.,
director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

B.K.Sarsenbaev– Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan

V.Yu.Rud'– Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St. - Petersburg, Russia

N.B.Beisenkhanov– Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan

B.R.Ismailov– Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

A.V.Arzhannikov– Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk St. University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation

A.M.Kasimahunova - Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan

I.Bjørnø - Assoc. Prof. PH.D, DTU imeritus, København, Denmark

L.K.Mamadaliyeva - Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan

Zh.T.Aimenov– Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

Kh.B., Ismailov - PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

V.V.Krasnoshchekov - PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg

M.D.Shabdanov– Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan

V.M.Golubova - PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don

Expert Board

O.Kh.Otakulov– Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

O.S.Raimzhonova - PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

R.A.Nuridinova - PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

E.M.Yunusaliev - Ph.D in Technics, assoc. prof., FerPI, Uzbekistan

M.M.Ismoilov - Cand. of tech. sc., PhD, assoc. prof., FerPI, Uzbekistan

M.T.Khalilov - Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Uzbekistan

G.A.Dadamirzaeva - Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Uzbekistan

I.T.Tojiboev - Cand. of Phys. and Math. Sc., assoc. prof., FerSU, Uzbekistan

A.Sh.Tukhtabaev - Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Uzbekistan

M.T.Isakova - DSc in Psychology, FerSU, Uzbekistan

M.M.Turdimatov - Cand. of tech. sc., PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

D.F.Tukhtasinov - PhD on Ped., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

N.D.Botirova - PhD on Ped., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

Sh.J.Kholmatov - cand. phil., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

N.Z.Khatamova - Ph.D in Hist. Sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫЗОВАМ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ ИХ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ

А.Е. Воробьев

Грозненский государственный нефтяной технический университет

Н. Мамадалиев

Ферганский филиал ТУИТ

Д.Т. Мамасаидов

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

К.А. Воробьев

*Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы,
Институт проблем комплексного освоения недр РАН (РФ)*

Аннотация: В статье исследуется важность и возможные стратегии противодействия вызовам, с которыми сталкиваются национальные университеты в связи с процессом интернационализации. Интернационализация высшего образования стала все более значимым явлением в настоящее время, поскольку университеты стремятся привлекать студентов и преподавателей из других стран, устанавливать международные партнерства и расширять свою глобальную репутацию. Однако интернационализация может создавать ряд вызовов для национальных вузов. Эти вызовы могут включать языковые барьеры, культурные различия, различия в системах образования и ожиданиях студентов, а также потерю идентичности и конкуренцию со стороны иностранных учебных заведений. Авторами предложены различные стратегии для противодействия этим вызовам. Во-первых, стоит разработать специальные программы поддержки для иностранных студентов, включающие языковые курсы, культурную адаптацию, академическую помощь и социальную поддержку. Во-вторых, необходимо улучшить системы приема и администрирования, чтобы облегчить процесс приезда и установки иностранных студентов. Также важно создать межкультурное понимание и уважение среди студентов и преподавателей через различные межкультурные программы и обмен. Авторы также рассматривают вопросы, связанные с сохранением идентичности и культурного достоинства национальных вузов. Предлагается активное сотрудничество с иностранными

университетами на основе взаимовыгодных партнерств и обмена знаниями, а также создание особых программ, которые позволят сохранить и распространить уникальную академическую и культурную историю своего национального вуза.

Ключевые слова: программы поддержки, иностранные студенты, прием и администрирование, межкультурные программы, сохранение идентичности, уникальная академическая и культурная история, эффективное противостояние вызовам.

COUNTERING CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT OF NATIONAL UNIVERSITIES BASED ON THEIR MANAGEMENT OF INTERNATIONALIZATION

A.E. Vorobiev

Grozny State Oil Technical University

N. Mamadaliev

Fergana branch of TUIT

D.T. Mamasaidov

Fergana Medical Institute of Public Health

K.A. Vorobiev

*Peoples' Friendship University of Russia. Patrice Lumumba (RF),
Institute "Problems of Integrated Development of Subsoil" of the Russian
Academy of Sciences*

Annotation: The paper explores the importance and possible strategies for countering the challenges faced by national universities in relation to the internationalization process. Internationalization of higher education has become an increasingly significant phenomenon at the present time as universities seek to attract students and faculty from other countries, establish international partnerships and expand their global reputation. However, internationalization can create a number of challenges for national universities. These challenges may include language barriers, cultural differences, differences in education systems and student expectations, and loss of identity and competition from foreign institutions. The authors have proposed various strategies to counter these challenges. First, it is worth developing special support

programs for international students, including language courses, cultural adaptation, academic assistance and social support. Secondly, it is necessary to improve the admission and administration systems to facilitate the process of arrival and installation of international students. It is also important to create cross-cultural understanding and respect among students and faculty through various cross-cultural programs and exchange. The authors also consider issues related to the preservation of the identity and cultural dignity of national universities. Active cooperation with foreign universities is proposed on the basis of mutually beneficial partnerships and knowledge exchange, as well as the creation of special programs that will preserve and disseminate the unique academic and cultural history of their national university.

Key words: support programs, international students, admission and administration, intercultural programs, identity preservation, unique academic and cultural history, effective opposition to challenges.

В современном мире глобализации и интернационализации, развитие международной деятельности вузов играет весьма важную роль в формировании международных связей, обмена практическим опытом, трансфера знаний и культурного обогащения [1-3]. Поэтому исследование особенностей этого процесса на примере Российской Федерации (РФ), стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР) и Ближнего Востока имеет довольно высокую практическую значимость и может способствовать разработке и использованию эффективных стратегий в области международной деятельности в вузах.

Было произведено исследование современных вызовов национальному высшему профессиональному образованию РФ и стран ЦАР. Осуществленный научный анализ показал, что со второй половины 1990-х годов произошел постепенный переход от экономических аспектов развития процессов глобализации к политическим (рис. 1).

В ходе осуществлённых исследований установлено, что уменьшение международной составляющей в вузах возникало по причинам введения правительствами западных стран некоторых административных, политических и экономических ограничений, а иногда даже и прямого запрета на научные и образовательные контакты между различными странами.

Рис. 1. Влияние международной политики на интернационализацию высшего профессионального образования

В последующем была выявлена тесная взаимосвязь между интернационализацией и качеством предоставляемого населению высшего профессионального образования (рис. 2). Так, спрос на высшее профессиональное образование в настоящее время резко возрастает, одновременно с этим радикально меняются существующие формы обучения студентов, активно развивается дистанционное их обучение, а сами вузы теперь рассматриваются как объекты предпринимательства [3, 4]. Кроме того, наблюдается значительный рост международной мобильности студентов и увеличения числа международных академических программ.

Рис. 2. Основные подходы и концепции интернационализации вузов

Кроме того, в ходе исследований были выявлены и научно проанализированы существующие глобальные, национальные, региональные и институциональные сходства и различия (рис. 3) в развитии интернационализации вузов разных стран (в первую очередь - РФ, стран ЦАР и Ближнего Востока).

Рис. 3. Обобщённые институциональные факторы, определяющие степень интернационализации вуза

1 – видение лидерства, 2 – миссия, 3 – креативность, 4 – системный подход, 5 – мониторинг, 6 – выбор стратегии, 7 – приоритеты, 8 – внедрение инновации, 9 – оптимальное распределение ресурсов

Также был разработан механизм, обуславливающий интернационализацию вузов, имеющий в своей основе различные составляющие (рис. 4).

Одним из важных направлений исследований является разработка соответствующих механизмов (рис. 5), а также способов, технологий и динамики интернационализации национальных систем высшего профессионального образования.

В ходе исследований было установлено, что интернационализация вузов обычно ведет к различным институциональным преобразованиям (рис. 6), затрагивая при этом не только студентов, но и преподавателей, а также административных работников.

Рис. 4. Механизм, обуславливающий интернационализацию вузов:

ось А — импульс для международной деятельности; ось В — внутренняя и внешняя интернационализация; ось С — режим работы и обязательства; оси D и E — географическая диверсификация

Рис. 5. Составляющие механизма интернационализации вузов

Рис. 6. Сравнительный вклад основных «игроков» в интернационализацию вуза

В осуществляемом научном анализе использовались результаты исследования, осуществлённого Воронежским государственным университетом (РФ), через научный анализ ситуации в 119 университетах, которое показало, что у подавляющего числа вузов стран СНГ нет отдельно выделенной стратегии интернационализации их деятельности (табл. 1), в лучшем случае данная стратегия является частью общей стратегии развития вуза.

Таблица 1

Наличие интернационализации вузов, содержащихся в стратегических документах

Категории интернационализации	Количество университетов
Мобильность студентов	349
Международный профиль и репутация	53
Экспорт образовательных услуг	46
Международные академические стандарты	38
Международный аспект преподавания и исследований	24
Стратегические альянсы	21
Повышение образования качества	15
Внешняя политика вузов	10
Исследования и производство знаний	8
Развитие студентов	5

Рис. 7. Математическая модель качества интернациональной деятельности вуза

Разработанная обобщенная модель интернационализации деятельности вуза, содержит несколько характерных уровней (рис. 7), для чёткого выделения которых используют определённое количество численных индикаторов, которые в своей общей совокупности и определяют качественно-количественную оценку того или иного уровня существующей в вузе международной деятельности.

В результате была исследована важность и стратегии противодействия вызовам, с которыми сталкиваются национальные вузы в процессе интернационализации. Интернационализация высшего образования имеет множество преимуществ, но также сопряжена с определенными вызовами, которые могут потребовать адекватных решений и поддержки.

Одним из наиболее ощутимых вызовов являются языковые барьеры и культурные различия. Поэтому следует разрабатывать специальные программы поддержки, направленные на помощь иностранным студентам в преодолении языковых и культурных преград.

Также важно улучшить системы приема и администрирования, чтобы облегчить процесс приезда и установки иностранных студентов. Создание межкультурного понимания и уважения среди студентов и преподавателей — еще одна важная задача. Проведение межкультурных программ и обменов способствует развитию толерантности и взаимопонимания.

Однако при всем этом следует также уделить внимание сохранению идентичности и культурного достоинства национальных вузов. Активное сотрудничество с иностранными университетами, позволяющее сохранить

и распространить уникальную академическую и культурную историю своего вуза, становится все более важным.

Следовательно, противодействие вызовам, связанным с интернационализацией национальных вузов, требует комплексного подхода и разработки стратегий поддержки. Специальные программы, улучшение систем приема, привлечение иностранных студентов и создание межкультурного понимания помогут национальным вузам эффективно справиться с вызовами интернационализации, сохраняя свою идентичность и культурное богатство.

Литература

1. Воробьев А.Е., Торогелдиева А.Б., Воробьев К.А. (2023) Перспективные пути развития международной деятельности вузов стран Центрально-Азиатского региона: Монография / Под ред. акад. НАН Кыргызстана К.Ч. Кожогулова. – М.: “Спутник +”, 99 с.
2. Воробьев А.Е., Воробьев К.А. (2023) Международная образовательная интеграция: теория, практика, перспективы. LAP LAMBERT, Mauritius, 277 с.
3. Воробьев А.Е., Воробьев К.А. (2023) Современные вызовы национальному высшему профессиональному образованию РФ и стран ЦАР. Актуальные проблемы современной науки, 6
4. Vorobyov, A., Mamasaidov J., Mamadaliev N., & Vorobyov, K. (2023). Rossiya federatsiyasi va markaziy osiyo davlatlarining milliy oliy kasbiy ta'limi oldidagi zamonaviy muammolarni tahlil qilish. Research and Implementation, 1(6), 26–31. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/965>.
5. Vorobyov, A., Mamasaidov J., Mamadaliev N., & Vorobyov, K. (2023). Universitetlarning institutsional hamkorligi: alyanslar, uyushmalar, konsortsiumlar va assotsiatsiyalar. Research and Implementation, 1(6), 21–25. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/964>
6. Мамадалиев, Н. А. (2020). Задача преследования для линейных игр с интегральными ограничениями на управления игроков. Известия высших учебных заведений. математика, (3), 12-28.
7. Mamadaliev, N. A., & Ibaydullaev, T. T. (2021). On the modified third method in the pursuit problem for differential-difference equations of neutral type. Russian Mathematics, 65, 18-28.

Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский